

ISSN 1123-5217

CAESIANA

ITALIAN JOURNAL OF ORCHIDOLOGY
& SCIENTIFIC JOURNAL OF THE EUROPEAN ORCHID COUNCIL

2007

ISSUE 5 n.s. (29)

Le *Ophrys* della sezione *Bertoloniorum* (*Orchidaceae*)

The Ophrys of the section Bertoloniorum (Orchidaceae)

Riassunto: Studio storico e sistematico di *Ophrys bertolonii* sensu lato e di *Ophrys romolinii*. Con una prova di cartografia dei taxons presenti in Italia.

Summary: *Historic and systematic study of Ophrys bertolonii sensu lato and Ophrys romolinii. With a test of mapping of taxons presents in Italy.*

Key words: *Orchidaceae; Ophrys; Occitania, Catalonia, Italy, Sicily; Nomenclature, Taxonomy.*

Introduzione

La sezione *Bertoloniorum* è centrata nella parte occidentale del bacino mediterraneo, da Corfù alle Baleari e della Sicilia alla regione sudorientale della Francia. Questa sezione è stata l'argomento di numerose discussioni, per alcuni autori anche cambiando parere passando da un articolo al seguente. Ma, cosa che è più grave, allontanandosi dal protologo, cioè dalla descrizione in latino del tipo.

Ophrys bertolonii, storia

DURAZZO (1804: 20) ha elaborato il catalogo del suo "Giardino" in occasione del suo trasferimento a Zerbino (dintorni di Genova) in: « Giardino botanico dello Zerbino ossia Catalogo delle piante ivi coltivate ». Segnala, tra l'altro, fra le piante presenti, "*Ophris arachnites* var. g. *speculum*" (nomen nudum). Al Museo di S. Agostino, collezione topografica del comune di Genova, è conservata la carta del "Giardino" Durazzo a Zerbino, disegnata da Michele POGGI nel 1898. Lo stesso anno BERTOLONI (1804a) chiama, in italiano, la pianta "Uccellino allo Specchietto" poiché, dice lui, così lo nomina D. GRIOLET. La primà descrizione si trova in BERTOLONI (1804a) «*Plantae genuenses quas anni 1802, 1803 observavit et nunc publici juris facit Antonius Bertoloni* » in *Mem. Soc. Med. Emul. Gen.* 3 (1): 1-64 pagina 60. Quest'articolo fu in seguito stampato molte volte con un titolo ed un'impaginazione leggermente diverso, impaginazione alla quale BERTOLONI (1810) fa riferimento, per essere infine inserita con numerosi cambiamenti in *Amoenitates Italicae*, pp 103-213, 1819.

BERTOLONI (1804a) descrive questa pianta, a partire da quella scoperta da DURAZZO, sotto il nome di *Ophrys* ("*Ophris*") *speculum* indicando come locus: «*In collibus al Lagazzo, et secus aquaeductum dello Zerbino*» [questo binomio è illegittimo]. Questi luoghi fanno parte del comune di Genova, nessun altro luogo è citato in questo protologo, e non nei dintorni di Parma, DELFORGE in DELFORGE & TYTECA (1982: 273-276).

Introduction

The Bertoloniorum section is centered on the Western part of the Mediterranean basin, from Corfou to the Balearic Islands and from Sicily to the south-eastern south of France. This section was the subject of numerous controversies, certain authors going even until changing opinion into passing from an article to the following. But, which is more serious, while moving away from the protolog, there is from the latin description of the type.

Ophrys bertolonii, history

DURAZZO (1804: 20) drew up the catalogue of its "Garden" at the time of its installation in Zerbino (neighborhood of Genova) in : « *Giardino botanico dello Zerbino ossia Catalogo delle piante ivi coltivate* ». He announces, inter alia plants present, "*Ophris arachnites* var. g. *speculum*" (nomen nudum). To the Musei di S. Agostino, topographic collection of the municipality of Genova, is preserved the map of the "Garden" Durazzo at Zerbino, drawn by Michele POGGI in 1898.

The same year BERTOLONI (1804a) calls, in Italian, the plant "Uccellino allo Specchietto" because, he says, thus names it D. GRIOLET.

The first description is in BERTOLONI (1804a) «*Plantae genuenses quas anni 1802, 1803 observavit et nunc publici juris facit Antonius Bertoloni* » in *Mem. Soc. Med. Emul. Gen.* 3 (1) : 1-64, page 60. This article was then printed several times with a slightly different title and pagination, pagination to which BERTOLONI (1810) refers, to be finally inserted with numerous changes in *Amoenitates Italicae*, pp. 103-213, 1819.

BERTOLONI (1804a) described this plant, from that discovered by DURAZZO, under the name of *Ophrys* ("*Ophris*") *speculum*, while indicating like locus : «*In collibus al Lagazzo, et secus aquaeductum dello Zerbino*» [this binomial is illegitimate]. These places form part of the commune of Genova, no other place

Fig. 1. *Ophrys bertolonii*. Neotypus. PAD.

Fig. 2. *Ophrys flavicans*. Neotypus. PAD.

BERTOLONI (1810) indica: "*Diversa ab Ophride Speculum Linckii, quae est O. Scolopax W.*" e fa riferimento alla sua descrizione in "Plant. Gen. p. 124. n. 279.", a CUPANI ed a BIVONA-BERNARDI (1806). Questo binomio resta dunque illegittimo a causa della anteriorità di quello di Linck (1800 ("1799"): 324.) [ICBN Art. 53.1 + Note 1].

Gli scritti di BERTOLONI sono difficili da inventariare [PICHI SERMOLLI (1999 : 182-183 et com. pers.)]. La rivista nella quale si trova la prima descrizione di *Ophrys speculum* Bertoloni [Mem. Soc. Med. Emul. Genova. 3 (1): 1-64 et 3 (2): 1-76. 1804] è ignorato da Lawrence et al. (1968) e Bridson et al. (1991), cosa che spiega certamente la sua ignoranza e con ciò anche l'ignoranza de l'opera di BERTOLONI da parte di numerosi autori. La prima stampa (BERTOLONI 1804a) sembra essere ignorata (non è mai citata) dagli autori che hanno trattato l'argomento. Lo stesso anno si trova (BERTOLONI 1804b): "*Plantae Genuenses quas annis MDCCCII-MDCCCIII observavit, et recensuit Antonius Bertoloni M.D.* » in Soc. Med. Emul. Gen. Sod. 1-145. 1804. Quindi nel 1810: "*Rariorum Italiae plantarum. decas tertia. Accedit specimen Zoophytorum Portus Lunae.* 126 p. Pisis. Typ. R. Prosperi, nel quale BERTOLONI fa rife-

is quoted in this protolog, and not surroundings of Parma, DELFORGE in DELFORGE & TYTECA (1982: 273-276).

BERTOLONI (1810) indicates : "*Diversa ab Ophride Speculum Linckii, quae est O. Scolopax W.*" and refers to its description in "Plant. Gen. p. 124. n. 279.", to CUPANI and to BIVONA-BERNARDI (1806). This binomial thus remains illegitimate because of the anteriority of that of Linck (1800 ("1799"): 324.) [ICBN Art. 53.1 + Note 1].

The writings of BERTOLONI are difficult to inventory [PICHI SERMOLLI (1999: 182-183 et com. pers.)]. The review in which is the first description of *Ophrys speculum* Bertoloni [Mem. Soc. Med. Emul. Genova. 3 (1): 1-64 and 3 (2): 1-76. 1804] is ignored by Lawrence and al. (1968) and by Bridson and al. (1991), what consequently explains certainly its ignorance and the ignorance of the work of BERTOLONI by numerous authors. The first printing (BERTOLONI 1804a) seems to be ignored (is never quoted) by the authors having treated the subject. We find the same year (BERTOLONI 1804b): "*Plantae Genuenses quas annis MDCCCII-MDCCCIII observavit, et recensuit Antonius Bertoloni M.D.* » in Soc. Med. Emul. Gen.

Fig. 3. Cupani (1713). *Orchis ornifuciflora, fuliginosa, clunicalis depilata*. Panph. sicil. ed. Bonann. t. 28. f. 2.

Fig. 4. *Ophrys bertolonii catalaunica*. 12-V-2006. France. Aude. St-Louis-et-Parahou.

rimento alla seconda stampa." Ed infine nel 1819, è incluso in: "Amoenitates Italicae, pp. 103-213." con il titolo: "Plantae Genuenses observatae annis MDCCCII-MDCCCIII". VIVIANI (1804) criticò la prima versione dell'articolo di BERTOLONI appena uscito.

MORETTI (1823) crea il binomio *Ophrys bertolonii* spiegando che BERTOLONI ha commesso un errore poiché quest'epiteto è già stato utilizzato. Stabilisce un *nomen novum* molto prima che il concetto sia definito dal Codice Internazionale di Nomenclatura Botanica (ICBN Art. 7.3) citando la prima stampa (BERTOLONI 1804a). MORETTI indica: "Clarissimus Bertolonius hanc speciem primus inter neotericos descripsit; sed quoniam sub nomine Ophrydis specul. jam praecedens descripta fuerat species quae ab Ophryde scolopaci Cavanil. differt, sic plantae huic nomen triviale Ophrydis Bertolonii imponere mallet. Species eadem mihi obviam fuit in colle, ubi olim arx Dertonae erat. Habitat etiam in Sicilia (Bivona, Gussone), in viciniis Genuae (Bertoloni, Turio) aliisque Italiae locis". Una raccolta del 1817 di Moretti depositata a Padova (PAD) proviene effettivamente da Dertona, oggi Tortona. L'etichetta è così redatta: «*Ophrys bertolonii* Mor. ob ipso/Liguria/sopra al castello di Tortona/1817. »

Sod. 1-145. 1804. Then in 1810: "Rariorum Italiae plantarum. decas tertia. Accedit specimen Zoophytorum Portus Lunae. 126 p. Pisis. Typ. R. Prosperi.", in which BERTOLONI refers to the second printing. And finally in 1819, it is included in: "Amoenitates Italicae, pp. 103-213." with the title: "Plantae Genuenses observatae annis MDCCCII-MDCCCIII". VIVIANI (1804) criticized the first version of the article of BERTOLONI as of its output.

MORETTI (1823) creates the binomial *Ophrys bertolonii* by explaining why BERTOLONI made error because this epithet is already used. He establishes a *nomen novum* a long time before the concept is defined by the International Code of the Botanical Nomenclature (ICBN Art. 7.3) by quoting the first printing (BERTOLONI 1804a). MORETTI indicates: "Clarissimus Bertolonius hanc speciem primus inter neotericos descripsit; sed quoniam sub nomine Ophrydis specul. jam praecedens descripta fuerat species quae ab Ophryde scolopaci Cavanil. differt, sic plantae huic nomen triviale Ophrydis Bertolonii imponere mallet. Species eadem mihi obviam fuit in colle, ubi olim arx Dertonae erat. Habitat etiam in Sicilia (Bivona, Gussone), in viciniis Genuae (Bertoloni, Turio) aliisque Italiae locis". A harvest of 1817 of

L. HAUZINGER ha designato nel giugno 1977 questa raccolta come lectotipo di *Ophrys bertolonii* Moretti (non pubblicato). Questo è un errore: in assenza di materiale di BERTOLONI, la raccolta di MORETTI può costituire soltanto neotipo [ICBN Art. 9.2, 9.6 et 9.8]. Ho effettuato questa correzione nell'erbario di Padova (PAD).

Gli erbari di Genova (GE) e di Bologna (BOLO) sono stati distrutti, ma MORETTI nel suo protologo fa riferimento a:

- BIVONA-BERNARDI (1806) Sic. pl. cent. 1: 61. n. 70. t. 3.

- CUPANI (1713) *Orchis ornifuciflora, fuliginea, clunicala depilata Hort. cat.: 158. suppl. alter.: 68. Panph. sicul. ed. Bonann. t. 28. f. 2.*

Questi due disegni rappresentano ciò che alcuni autori nominano oggi le *Ophrys "bertoloniiiformis"* cioè piante con fiori che possiedono un labello non sellato ed una cavità stigmaticca bassa ed ampia.

Gli erbari di Genova (GE) e di Bologna (BOLO) sono stati distrutti [MOSSETTI & CRISTOFOLINI (1992), PAOLA & BACCINO (1992), PICHI SERMOLLI (1999 e com. pers.)].

Moretti deposited in Padova (PAD) comes indeed from Dertona, today Tortona. The label is thus written: «Ophrys bertolonii Mor. ob ipso/Liguria/sopra al castello di Tortona/1817. »

L. HAUZINGER indicated in June 1977 this harvest as being the lectotype of Ophrys bertolonii Moretti (not published). This is an error: in absence of material of BERTOLONI, the harvest of MORETTI can constitute only a neotype [ICBN Art. 9.2, 9.6 and 9.8]. I carried out this correction in the herbarium of Padova (PAD).

The herbaria of Genova (GE) and of Bologna (BOLO) were destroyed, but MORETTI in its protologo refers to:

- BIVONA-BERNARDI (1806) Sic. pl. cent. 1: 61. n. 70. t. 3.

- CUPANI (1713) Orchis ornifuciflora, fuliginea, clunicala depilata Hort. cat.: 158. suppl. alter.: 68. Panph. sicul. ed. Bonann. t. 28. f. 2.

These two drawings represent what certain authors name today Ophrys "bertoloniiiformes" i.e. plants with flowers having labellum not in saddle and a low and broad stigmatic cavity.

Fig. 5. Bivona-Bernardi A. 1806. Sicularum Plantarum Centuria prima 1: 61. n. 70. t. 3. *Ophrys speculum* Bertoloni. Panormi dietro S. Francesco di Paola.

Fig. 6. Barla J. B. 1868. Flore illustrée de Nice et des Alpes Maritimes. Iconographie des Orchidées. Planche 58. Fig. 1-23. [Fig. 16. var. *O. aranifero*-Bertoloni]

Fig. 7. *Ophrys bertolonii* ssp. *magniflora*. 17-V-2006. France. Aude. Talairan

Fig. 8. *Ophrys bertolonii* ssp. *catalaunica*

Il Museo Civico di Genova ed una gran parte del patrimonio genovese è stata distrutta dalle bombe incendiarie inglesi nell'ottobre-novembre 1942. Altri erbari sono stati consultati: Istituto Botanico Hanbury Genova (GE), Firenze (FI), Montpellier (MPU), Napoli (NAP), Roma (RO), Padova (PAD), Parigi (P), ecc. Al Museo Civico di Storia Naturale "Giacomo Doria" (GDOR) sono conservate almeno sette tavole della fine del XVIII secolo e dell'inizio del XIX sulle quali si trovano *Ophrys bertolonii*, come pure una tavola dell'erbario di Clelia Durazzo Grimaldi con due esemplari raccolti dalla Marchesa Camilla Carrega nata d'Aste a Porta San Bartolomeo (senza data) ed etichettati *Ophrys speculum* Lk. Nessuna di queste tavole porta sufficienti indicazioni che permettono di designare uno lectotipo. Nonostante numerose ricerche nessun materiale di BERTOLONI sembra dunque attualmente disponibile.

BAUMANN & KÜNKELE (1986 : 329) hanno designato un lectotipo per l'*Ophrys bertolonii* Moretti: una tavola di CUPANI (1713) [CUPANI (1713) *Orchis ornificiflora*, *fuliginea*, *clunicula depilata* Hort. cat.: 158. suppl. alter.: 68. Panph. sicul. ed. Bonann. t. 28. f. 2.]. Questo non è conforme con il Codice di Botanica [ICBN Art. 9.17 (b)]. Infatti BERTOLONI (1804a) non

The herbaria of Museo Civico of Genova (GDOR) and of Bologna (BOLO) were destroyed [MOSSETTI & CRISTOFOLINI (1992), PAOLA & BACCINO (1992), PICHI SERMOLLI (1999 and com. pers.)]. The Museo Civico of Genova and a great part of the Genoese patrimony were destroyed by the incendiary bombs pulled by English in October-November 1942. Other herbaria were consulted: Istituto Botanico Hanbury Genova (GE), Firenze (FI), Montpellier (MPU), Napoli (NAP), Roma (RO), Padova (PAD), Paris (P), etc. To the Museo Civico di Storia Naturale "Giacomo Doria" (GDOR) are preserved at least seven boards of the end of the XVIIIth and of the beginning of XIXth on which are *Ophrys bertolonii*, as well as a board of Clelia Durazzo Grimaldi's herbarium with two specimens collected by Marchesa Camilla Carrega born d'Aste to Porta San Bartolomeo (without date) and labelled *Ophrys speculum* Lk. None of these boards comprises sufficient indications making it possible to indicate a lectotype. In spite of very many search no material of BERTOLONI thus seems at present available.

BAUMANN & KÜNKELE (1986: 329) indicated a lectotype for *Ophrys bertolonii* Moretti: a board of CUPANI (1713) [CUPANI (1713) *Orchis ornificiflora*, *fuliginea*,

Fig. 9. *Ophrys bertolonii* ssp. *saratoi*. 18-V-2001. France. Drôme, Beaufort-sur-Gervanne.

Fig. 10. *Ophrys bertolonii* ssp. *bertoloniiformis*. 23-IV-2006. Italia. Puglia (FG), Apricena.

cita Cupani né la sua opera ed in assenza di materiale di Bertoloni, la tavola di Cupani potrebbe costituire soltanto un neotipo [ICBN Art. 9.2, 9.6 et 9.8]. Questa tavola di Cupani è citata da Moretti (1823: 145) e non da parte di BERTOLONI (1804a) nel suo protologo e non può dunque essere scelta come neotipo [ICBN Art. 9.17 (b)]. Nel 2002, dopo discussioni e spedizioni di materiale che non possedevano, BAUMANN, KÜNKELE & LORENZ (2002 : 181, fig. 8) in un articolo sulle orchidee tedesche, hanno designato un epitipo: un solo fiore nell'alcool che proviene dalla Sicilia, San Vito (TP), 30. 3. 1997, leg. B. & H. Baumann (STU). Questo epitipo rappresenta un altro taxon, ma questi autori includono tutte le *Ophrys bertolonii* *sensu latissimo* nello stesso taxon. [«L'illustrazione del Cupani indicata come neotipo può rappresentare *O. bertolonii* s. str. così come la sottospecie strettamente collegata di *O. bertolonii* subsp. *explanata* (Lojac.) R. Soca»].

Analisi dei vari taxons

NELSON (1962) parla di una sola specie: *O. bertolonii*, tuttavia mostra (soprattutto sulla tavola XXXI fig. 1-4) dei disegni di fiori che possiedono cavità stigmatiche diverse. Le piante disegnate provengono dai dintorni di Palermo (Sicilia), dai dintorni di Nizza

clunicula depilata Hort. cat.: 158. suppl. alter.: 68. *Panph. sicul. ed. Bonann. t. 28. f. 2.*] This is not in conformity with the Code of Botany [ICBN Art. 9.17 (b)]. Indeed BERTOLONI (1804a) does not quote Cupani nor its work and in absence of material of BERTOLONI, the board of Cupani could constitute only a neotype [ICBN Art. 9.2, 9.6 and 9.8]. This board of Cupani is quoted by MORETTI (1823: 145) and not by BERTOLONI (1804a) in its protolog and cannot be thus chosen as neotype [ICBN Art. 9.17 (b)]. In 2002, after discussions and sendings of material which they did not have, BAUMANN, KÜNKELE & LORENZ (2002: 181, fig. 8) have indicated, in an article on the German orchids, a epitype : only one flower in alcohol coming from Sicily, San Vito (TP), 30. 3. 1997, leg. B. & H. Baumann (STU). This epitype represents another taxon, but these authors include all *Ophrys bertolonii* *sensu latissimo* in the same taxon. [« Cupani's illustration designated as neotype may represent *O. bertolonii* s. str. as well as the closely related *O. bertolonii* subsp. *explanata* (Lojac.) R. Soca»].

Analysis of the various taxons

NELSON (1962) speaks about only one species: *O.*

fig. 11. *Ophrys bertolonii*. 3-V-2001. Italia. Liguria, Bogliasco

(Sud Francia), dai dintorni del Lago di Garda (Veneto), dei dintorni di Firenze, del Gargano e da Lussin. Sono O. et E. DANESCH (1971) che introducono l'errore definendo il concetto di attribuire il binomio *Ophrys bertolonii* alle (sole) piante a cavità stigmatica stretta ed alta, tra gli altri caratteri, e descrivono per il Gargano (sud dell'Italia) *Ophrys bertoloniiformis*. SUNDERMANN (1970) aveva appena pubblicato la prima edizione di "Europäische und mediterrane Orchideen" nella quale la fotografia a pagina 76 mostra due piante di *Ophrys "bertolonii"* a cavità stigmatica stretta ed alta. È per questa ragione che O. et E. DANESCH hanno deciso di creare questo nuovo taxon? La svolta è presa e l'errore sarà ormai la norma. Un anno più tardi e 700 km più al nord, sempre in Italia, *Ophrys benacensis* è riconosciuta da REISIGL (1972). Lo stesso anno O. ed E. DANESCH (1972) aggiunge un terzo punto cardinale: la Catalogna con *Ophrys catalaunica*" *Ophrys catalaunica* è stata ben descritta di Catalogna e non dei «Campi Catalauniques», oggi approssimativamente il Belgio. L'epiteto *catalaunica* è un errore, ciò avrebbe dovuto essere *catalana*.

Così poco a poco saranno individuati tutti i taxons chiamati "*bertoloniiformis*" che erano inclusi nella

bertolonii, however he shows (especially on the board XXXI fig. 1-4) drawings of flowers having different stigmatic cavities. The drawn plants come from the surroundings of Palermo (Sicilia), of the surroundings of Nice (Southern France), of the surroundings of Lake Garda (Venezia), of the surroundings of Firenze, Gargano and of Lussin. O. and E. DANESCH (1971) introduce the error by defining the concept to attribute the binomial *Ophrys bertolonii* to the (only ones) plants with narrow and high stigmatic cavity, inter alia characters, and describe from Gargano (south of Italy) *Ophrys bertoloniiformis*. SUNDERMANN (1970) had just published the first edition of "Europäische und mediterrane Orchideen" in which the photography page 76 shows two plants of *Ophrys "bertolonii"* with narrow and high stigmatic cavity. Is this the reason that O. and E. DANESCH decided to create this new taxon? The turning is taken and the error will be from now on the rule. One year later and 700 km more in the north, always in Italy, *Ophrys benacensis* is recognized by REISIGL (1972). The same year O. and E. DANESCH (1972) add a third cardinal point: Catalonia with *Ophrys catalaunica*" *Ophrys catalaunica* was indeed described of Catalonia and not of the «Catalauniques Fields», today approximately

Fig. 12. *Ophrys bertolonii* ssp. *saratoi*. 22-V-1999. France. Ardèche. Saint-Péray.

specie *Ophrys bertolonii* fino al 1971. Nessun autore ha apparentemente compiuto lo sforzo di verificare la diagnosi, oltre a BAUMANN & KÜNKELE (1986). Quest'ultimi due autori hanno introdotto numerosi errori nei loro articoli successivi su questa pianta.

BAUMANN & KÜNKELE (1986) hanno lungamente sviluppato e finalmente hanno optato per una soluzione di consenso che non è interamente d'accordo con il Codice di Botanica: non segnalano esplicitamente che *Ophrys bertolonii* Moretti è applicato ad una pianta diversa da quella ammessa da O. ed E. DANESCH. Binomi basati sullo stesso tipo si trovano in sinonimia di binomi diversi. Ad esempio, indicano pagina 329 che la terra tipica di *Ophrys bertolonii* Moretti è Genova e Sicilia secondo le piante raccolte da BERTOLONI (sintipi: Genova, che non esistono) quindi pagine 367-368 che il binomio creato a partire da queste piante è un sinonimo di *Ophrys bertolonii-formis* O.Danesch & E.Danesch (terra tipica: Gargano). Così, hanno designato le piante del nord Italia come *Ophrys pseudobertolonii* Murr. Murr (1898, 1900, 1901) ha descritto ibridi di prima generazione tra *Ophrys bertolonii* ed *O. aranifera* s.l.: *Ophrys pseudobertolonii* Murr, *O. gelmii* Murr ed *O. disiecta* Murr.

Belgium. The *catalaunica* epithet is an error, that would have being catalana.

Thus little by little will be individualized all taxons named "bertoloniiformes" which were included in the species *Ophrys bertolonii* until 1971. No author having, seems it, made the effort to verify the diagnosis, except BAUMANN & KÜNKELE (1986). These last two authors introduced numerous errors into their successive articles on this plant.

BAUMANN & KÜNKELE (1986) lengthily developed and finally opted for a solution of consensus which is not entirely in agreement with the Code of Botany: they do not indicate explicitly that *Ophrys bertolonii* Moretti applies to a plant different from that admitted by O. and E. DANESCH. Binomials based on the same type are found in synonymy of different binomials. For example, they indicate page 329 that terra typica of *Ophrys bertolonii* Moretti is Genoa and Sicily according to the plants collected by BERTOLONI (syn-types : Genoa, who do not exist) then pages 367-368 that the binomial created starting from these plants is a synonym for *Ophrys bertolonii-formis* O.Danesch & E.Danesch (terra typica: Gargano). They indicated, also, the plants of the North of Italy as being *Ophrys*

GÖLZ & REINHARD (1987) pensano che la scelta del binomio più vecchio effettuato da BAUMANN & KÜNKELE (*Ophrys pseudobertolonii* Murr) per designare le piante del nord Italia non sia buono. Ma non rimettono in discussione la scelta di un nome in sostituzione per *Ophrys bertolonii* Moretti poiché anche loro accettano l'errore introdotto da O. ed E. DANESCH (1971). Dimostrano chiaramente che *Ophrys pseudobertolonii* Murr, *O. gelmii* Murr ed *O. disiecta* Murr sono ibridi di prima generazione tra *Ophrys benacensis* (= *bertolonii*) ed *O. sphegodes* s.l. (= *aranifera*), ciò che diceva già MURR (1898, 1900, 1901) nelle sue pubblicazioni. Più tardi, lo studio micromorfologico del labello per SERVETTAZ et al. (1994) e l'analisi molecolare da parte di GRÜNANGER et al. (1998) hanno dimostrato che le piante del nord dell'Italia e del sud della Francia (*Ophrys benacensis*, *Ophrys aurelia*) corrispondevano alla stessa entità.

Ophrys saratoi fu nominato da E. G. Camus nel 1893 pro ibrido a partire da piante scoperte e raccolte da C. SARATO al Passo di Villefranche nel mese d'aprile 1866 e descritta da BARLA e SARATO in BARLA (1868) sotto "Hybride b. *aranifero-Bertoloni*". Alcune linee più in basso CAMUS, come BARLA, nominano *O. barlae* pro ibrido a partire da piante scoperte e raccolte da C. SARATO a Montgros nel mese d'aprile 1866 e descritte da BARLA (1868) sotto "Hybride c. *bilineata*". BARLA nota per la prima: "varietà o ibrido" e per la seconda: "è probabilmente un ibrido dell'*O. aranifera* e dell'*O. Bertoloni*". Questi due taxons non sono ibridi. Nessun'altra "*bertolonii*" è citata da BARLA al Passo di Villefranche né a Montgros ed i due protologi (testo descrittivo e tavola) non lasciano sorgere alcun dubbio. Questo taxon è stato in seguito "scoperto" al limite dei dipartimenti dell'Isère e del Drôme, da DELFORGE in DELFORGE & TYTECA (1982: 273-276) che in un lungo argomento afferma: "Un quarto almeno delle *Ophrys* del Vercors sembrano essere un *O. bertolonii* al senso rigoroso. Un altro quarto della popolazione può essere classificato come *O. benacensis* tipico. La metà della popolazione è intermedia con tutto il polimorfismo possibile". Concetto che sarà sconosciuto alcuni anni più tardi in una breve nota (DELFORGE, 1988: 188) dove è descritta *Ophrys drumana* (sinonimo di *Ophrys saratoi*).

Alla fine degli anni 80, DELFORGE (1988) quindi DELFORGE e J. DEVILLERS-TERSCHUREN & P. DEVILLERS (1989) tentano di moltiplicare le specie creando combinazioni superflue. Nel Nord-ovest dell'area di ripartizione viene individuata un'altra entità: *Ophrys magniflora* Melki & Geniez (1992). Questo taxon a grandissimi fiori è stato separato di *Ophrys catalaunica*.

Tre altri taxons sono stati descritti

- *Ophrys flavicans* da VISIANI (1842) a partire da materiale di A. Andrich raccolto in Dalmazia e certa-

pseudobertolonii Murr. Murr (1898, 1900, 1901) described hybrids of first generation between *Ophrys bertolonii* and *O. aranifera* s.l.: *Ophrys pseudobertolonii* Murr, *O. gelmii* Murr and *O. disiecta* Murr.

GÖLZ & REINHARD (1987) think that the choice of the oldest binomial carried out by BAUMANN & KÜNKELE (*Ophrys pseudobertolonii* Murr) to indicate the plants of the North of Italy is not the good one. But they do not question the choice of a name of replacement for *Ophrys bertolonii* Moretti because they also accept the error introduced by O. and E. DANESCH (1971). They demonstrate clearly that *Ophrys pseudobertolonii* Murr, *O. gelmii* Murr and *O. disiecta* Murr are hybrids of first generation between *Ophrys benacensis* (= *bertolonii*) and *O. sphegodes* s.l. (= *aranifera*), which said already MURR (1898, 1900, 1901) in its publications. Later, the micromorphologic study of the labellum by SERVETTAZ et al. (1994) and the molecular analysis by GRÜNANGER et al. (1998) showed that the plants of the north of Italy and the south of France (*Ophrys benacensis*, *Ophrys aurelia*) corresponded to the same entity.

Ophrys saratoi was named by E. G. Camus in 1893 pro hybrid starting from plants discovered and collected by C. SARATO in the pass of Villefranche in April 1866 and described by BARLA and SARATO in BARLA (1868) under "Hybride b. *aranifero-Bertoloni*". Some lines lower CAMUS, just like BARLA, names *O. barlae* pro hybrid starting from plants discovered and collected by C. SARATO in Montgros in April 1866 and described by BARLA (1868) under "Hybride c. *bilineata*", BARLA notes for the first: "variety or hybrid" and for the second: "it is probably an hybrid of *O. aranifera* and *O. Bertoloni*". These both taxons are not hybrids. No other "*bertolonii*" is quoted by BARLA in the pass of Villefranche nor in Montgros and the both protologs (descriptive text and board) do not let plane any doubt. This taxon was then "discovered" in extreme verges of the departments of the Isère and Drôme, by DELFORGE in DELFORGE & TYTECA (1982: 273-276) which in a long reasoning affirms: "a quarter at least of the *Ophrys* of Vercors seem to be *O. bertolonii* in a strict sense. Another quarter of the population can be classified like typical *O. benacensis*. The half of the population is intermediate with all possible polymorphism". Concept which will be disavowed some years later in a short note (DELFORGE, 1988: 188) in which is described *Ophrys drumana* (synonym for *Ophrys saratoi*).

At the end of the Eighties, DELFORGE (1988) then DELFORGE and J. DEVILLERS-TERSCHUREN & P. DEVILLERS (1989) try to multiply the species by creating superfluous combinations. In the North-West of the area of distribution another entity is individualized: *Ophrys magniflora* Melki & Geniez (1992). This taxon with very large flowers was separated from *Ophrys catalaunica*.

mente depositato nell'erbario dell'accademia di Split. Ho trovato una tavola firmata da Andrich e Visiani nell'erbario di Padova (PAD).

- LOJACONO (1909: 35) ha descritto la varietà *explanata* dei dintorni di Palermo, Sicilia, che qualifica come forma molto particolare [forma peculiarissima].

- DELFORGE ("1989" 1990: 15) ha descritto *Ophrys balearica* di Maiorca (specie endemica delle Baleari).

Infine, ho descritto *Ophrys romolinii* (Soca, 2001). Taxon molto particolare per la forma del labello e della parte sessuale che occupa un'area molto vasta del centro e del sud Italia ed in Sicilia.

Nomenclatura e tassonomia

Ophrys bertolonii Moretti, 1823. Pl. Ital. decas. VI. 2, 6: 145.

neotypus designatus par Romieg Soca in herbarium PAD.

Bas.: *Ophrys speculum* Bertol., Mem. Soc. Med. Emul. Gen. 3: 60, 1804. nom. illeg. non Link, 1800 "1799" in Schrader. J. Bot. 2, 4: 324. [typus: Italia, Liguria, Genova, In collibus al Lagazzo, et secus aquaeductum dello Zerbino].

() *Arachnites bertolonii* (Moretti) Tod., Orch. sicul.: 79. 1842.

() *Ophrys insectifera* L. subsp. *bertolonii* (Moretti) Moggr., Nova Acta Acad. Caes. Leopold-Carol. Akad. German. Cur. 35: 11. (1869) 1870.

(-) *Ophrys arachnites* var. *g. speculum* Durazzo, Cat. del Giard. dello Zerbino: 20. 1804. nom. nud.

(-) *Ophrys sordida* Ruppert, Verh. Naturhist. Ver. Preuss. Rheinl. Westf. 83: 314; tab. 5, tab. 6. 1926. nom. nud.

(=) *Ophrys bertoloniiformis* O.Danesch & E.Danesch subsp. *benacensis* Reisingl, Die Orchidee 23(4): 163. 1972.

(=) *Ophrys benacensis* (Reisingl) O.Danesch & E.Danesch et Ehrend., Plant. Syst. Evol. 124(2): 108. 1975.

(=) *Ophrys bertolonii* (Moretti) subsp. *benacensis* (Reisingl) Delforge in Delforge & Tyteca, Bull. Soc. Roy. Bot. Belg. 115(2): 276. 1982.

(=) *Ophrys saratoi* E.G.Camus subsp. *benacensis* (Reisingl) [sensu] Del Prete, Webbia 37(2): 252. 1984. [Non E.G.Camus, 1893. J. Bot. (Paris) 7: 159.]

(=) *Ophrys pseudobertolonii* Murr subsp. *pseudobertolonii* [sensu] H.Baumann & Künkele, Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ. 18(3): 367. 1986. [Non Murr, 1898. Deutsche Bot. Monatsschr. 16: 218.]

Three others taxons were described :

- *Ophrys flavicans* by VISIANI (1842) from material of A. Andrich collected in Dalmatia and certainly deposited in the herbarium of the academy of Split. I found a board signed by Andrich and Visiani in the herbarium of Padova (PAD).

- LOJACONO (1909 : 35) described the variety *explanata* from surroundings of Palermo, Sicily, which it describes as very particular form [forma peculiarissima].

- DELFORGE (« 1989 » 1990: 15) described *Ophrys balearica* from Majorca (endemic species of the Balearic Islands).

Lastly, I described *Ophrys romolinii* (Soca, 2001). Very particular taxon by the form of labellum and the sexed part occupying a very vast area from the Center to the South of Italy and in Sicily.

Nomenclature and taxonomy

Ophrys bertolonii Moretti, 1823. Pl. Ital. decas. VI. 2, 6: 145.

neotypus designatus by Romieg Soca in herbarium PAD.

Bas.: *Ophrys speculum* Bertol., Mem. Soc. Med. Emul. Gen. 3: 60, 1804. nom. illeg. non Link, 1800 "1799" in Schrader. J. Bot. 2, 4: 324. [Typus: Italia, Liguria, Genova, In collibus al Lagazzo, and secus aquaeductum dello Zerbino].

() *Arachnites bertolonii* (Moretti) Tod., Orch. sicul.: 79. 1842.

() *Ophrys insectifera* L. subsp. *bertolonii* (Moretti) Moggr., Nova Acta Acad. Caes. Leopold-Carol. Akad. German. Cur. 35: 11. (1869) 1870.

(-) *Ophrys arachnites* var. *g. speculum* Durazzo, Cat. del Giard. dello Zerbino: 20. 1804. nom. nud.

(-) *Ophrys sordida* Ruppert, Verh. Naturhist. Ver. Preuss. Rheinl. Westf. 83: 314; tab. 5, tab. 6. 1926. nom. nud.

(=) *Ophrys bertoloniiformis* O.Danesch & E.Danesch subsp. *benacensis* Reisingl, Die Orchidee 23(4): 163. 1972.

(=) *Ophrys benacensis* (Reisingl) O.Danesch & E.Danesch et Ehrend., Plant. Syst. Evol. 124(2): 108. 1975.

(=) *Ophrys bertolonii* (Moretti) subsp. *benacensis* (Reisingl) Delforge in Delforge & Tyteca, Bull. Soc. Roy. Bot. Belg. 115(2): 276. 1982.

(=) *Ophrys saratoi* E.G.Camus subsp. *benacensis* (Reisingl) [sensu] Del Prete, Webbia 37(2): 252. 1984. [Non E.G.Camus, 1893. J. Bot. (Paris) 7: 159.]

Fig. 13. *Ophrys bertolonii* ssp. *explanata*. Italia

Fig. 14. *Ophrys romolinii*. 9-V-2007. Italia. Lazio (RM). Scandriglia.

(=) *Ophrys aurelia* Delforge, Devillers-Tersch. & Devillers, *Natural. belges* 70(3): 77. 1989.

(=) *Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *aurelia* (Delforge, Devillers-Tersch. & Devillers) Kreuzt. *Komp. Eur. Orchid.* 87. 2004.

***Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *flavicans* (Vis.) K. Richt., *Plantae Europae.* 1: 263. 1890.**

Bas.: *Ophrys flavicans* Vis., *Fl. dalmat.* 1: 178. 1842. [typus: Dalmatia, in saxosis montis Bernistroviza prope Trau, ubi legit A. Andrich (PAD)]. lectotypus designatus par Romieg Soca in herbarium PAD.

(=) *Ophrys bertolonii* Moretti var. *dalmatica* Murr, *Deutsche Bot. Monatsschr.* 19: 72. 1901.

(=) *Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *dalmatica* (Murr) Asch. & Graebn., *Syn. mittel. Fl. vol. 3:* 644. 1907.

(=) *Ophrys dalmatica* (Murr) Soó, *Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin-Dahlem* 9(89): 902. 1926.

***Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *saratoi* (E.G.Camus) Soca, *Monde Pl.* 96 (472): 12. 2001.**

Bas.: *Ophrys saratoi* E.G.Camus, *J. Bot. (Paris)* 7: 159. 1893. pro hybr. [typus: Gallia, Alpes-Maritimes, Col de Villefranche. 4.1866. Sarato].

(=) *Ophrys pseudobertolonii* Murr subsp. *pseudobertolonii* [sensu] H.Baumann & Künkele, *Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ.* 18(3): 367. 1986. [Non Murr, 1898. *Deutsche Bot. Monatsschr.* 16: 218.]

(=) *Ophrys aurelia* Delforge, Devillers-Tersch. & Devillers, *Natural. belges* 70(3): 77. 1989.

(=) *Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *aurelia* (Delforge, Devillers-Tersch. & Devillers) Kreuzt. *Komp. Eur. Orchid.* 87. 2004.

***Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *flavicans* (Vis.) K. Richt., *Plantae Europae.* 1: 263. 1890.**

Bas.: *Ophrys flavicans* Vis., *Fl. dalmat.* 1: 178. 1842. [typus: Dalmatia, in saxosis montis Bernistroviza prope Trau, ubi legit A. Andrich (PAD)]. lectotypus designatus by Romieg Soca in herbarium PAD.

(=) *Ophrys bertolonii* Moretti var. *dalmatica* Murr, *Deutsche Bot. Monatsschr.* 19: 72. 1901.

(=) *Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *dalmatica* (Murr) Asch. & Graebn., *Syn. mittel. Fl. vol. 3:* 644. 1907.

(=) *Ophrys dalmatica* (Murr) Soó, *Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin-Dahlem* 9(89): 902. 1926.

(=) *Ophrys aranifero-Bertoloni* Barla et Sarato in Barla, Iconogr. Orchid.: 70 et pl. 58, fig. 16-17. 1868. pro. hybr.

(=) *Ophrys bertoloni* hybride c. *bilineata* Barla, Iconogr. Orchid.: 70 et pl. 58, fig. 19-23. 1868. pro. hybr.

(=) *Ophrys barlae* E.G.Camus, J. Bot. (Paris) 7: 159-160. 1893. pro. hybr.

(=) *Ophrys barlai* Guétrot, Pl. hybr. de Fr. 2: 59. 1927. pro. hybr.

(=) *Ophrys bilineata* (Barla & Sarato) Fiori & Paoletti, Fl. Italia 1: 235. 1896. pro. hybr.

(=) *Ophrys drumana* Delforge, Natural. belges 69(5-6): 188. 1988.

(=) *Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *drumana* (Delforge) Kreutz. Kompend. Eur. Orchid. 88. 2004.

(-) *Ophrys gervannensis* Dekker. Eurorchis 1: 21. 1989. nom. nud.

***Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *explanata* (Lojac.) Soca, Monde Pl. 96 (472): 12. 2001.**

Bas.: *Ophrys bertolonii* var. *explanata* Lojac., Fl. Sicula 3: 35. 1909. [typus: Italia, Sicilia, Palermo alla Favorita Caldarera.].

() *Ophrys explanata* (Lojac.) Delforge, Mém. Soc. Roy. Bot. Belgique 11: 18. "1989" 1990.

***Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *bertoloniiformis* (O.Danesch & E.Danesch) H.Sund. Eur. medit. Orchid. ed. 3: 39. 1980.**

Bas.: *Ophrys bertoloniiformis* O.Danesch & E.Danesch, Die Orchidee 22(3): 117. 1971. [typus: Italia, Mte Gargano, apud Monte San Angelo. 19.4.1970. Danesch (IB)].

() *Ophrys pseudobertolonii* Murr subsp. *bertoloniiformis* (O.Danesch & E.Danesch) H.Baumann & Künkele, Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ. 18(3): 367. 1986.

***Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *catalaunica* (O.Danesch & E.Danesch) Soca, Monde Pl. 96 (472): 13. 2001.**

Bas.: *Ophrys catalaunica* O.Danesch & E.Danesch, Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.: 230. fig. 80d, 218, 219 b-i, 220. 1972. [typus: Hispania, Catalonia, Olost. 23.5.1969. Danesch (IB)].

() *Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *benacensis* (Reisigl) Delforge var. *catalaunica* (O.Danesch & E.Danesch) D.Tyteca & B.Tyteca. Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 117(1): 61. 1984.

() *Ophrys pseudobertolonii* Murr subsp. *catalaunica* (O.Danesch & E.Danesch) H.Baumann & Künkele,

***Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *saratoi* (E.G.Camus) Soca, Monde Pl. 96 (472): 12. 2001.**

Bas.: *Ophrys saratoi* E.G.Camus, J. Bot. (Paris) 7: 159. 1893. pro. hybr. [typus: Gallia, Alpes-Maritimes, Col de Villefranche. 4.1866. Sarato].

(=) *Ophrys aranifero-Bertoloni* Barla et Sarato in Barla, Iconogr. Orchid.: 70 et pl. 58, fig. 16-17. 1868. pro. hybr.

(=) *Ophrys bertoloni* hybride c. *bilineata* Barla, Iconogr. Orchid.: 70 et pl. 58, fig. 19-23. 1868. pro. hybr.

(=) *Ophrys barlae* E.G.Camus, J. Bot. (Paris) 7: 159-160. 1893. pro. hybr.

(=) *Ophrys barlai* Guétrot, Pl. hybr. de Fr. 2: 59. 1927. pro. hybr.

(=) *Ophrys bilineata* (Barla & Sarato) Fiori & Paoletti, Fl. Italia 1: 235. 1896. pro. hybr.

(=) *Ophrys drumana* Delforge, Natural. belges 69(5-6): 188. 1988.

(=) *Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *drumana* (Delforge) Kreutz. Kompend. Eur. Orchid. 88. 2004.

(-) *Ophrys gervannensis* Dekker. Eurorchis 1: 21. 1989. nom. nud.

***Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *explanata* (Lojac.) Soca, Monde Pl. 96 (472): 12. 2001.**

Bas.: *Ophrys bertolonii* var. *explanata* Lojac., Fl. Sicula 3: 35. 1908-1909. [typus: Italia, Sicilia, Palermo alla Favorita Caldarera.].

() *Ophrys explanata* (Lojac.) Delforge, Mém. Soc. Roy. Bot. Belgique 11: 18. "1989" 1990.

***Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *bertoloniiformis* (O.Danesch & E.Danesch) H.Sund. Eur. medit. Orchid. ed. 3: 39. 1980.**

Bas.: *Ophrys bertoloniiformis* O.Danesch & E.Danesch, Die Orchidee 22(3): 117. 1971. [typus: Italia, Mte Gargano, apud Monte San Angelo. 19.4.1970. Danesch (IB)].

() *Ophrys pseudobertolonii* Murr subsp. *bertoloniiformis* (O.Danesch & E.Danesch) H.Baumann & Künkele, Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ. 18(3): 367. 1986.

***Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *catalaunica* (O.Danesch & E.Danesch) Soca, Monde Pl. 96 (472): 13. 2001.**

Bas.: *Ophrys catalaunica* O.Danesch & E.Danesch, Orchid. Eur. Ophrys-Hybr.: 230. fig. 80d, 218, 219 b-

Fig. 15. *Ophrys bertolonii* Schultz

Fig. 16. *Ophrys bertolonii* Fuchs

Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ. 18(3): 368. 1986.

() *Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *catalaunica* (O.Danesch & E.Danesch) O.Bolòs et Vigo. *Fl. Països Catalans*. vol. 4: 666. 2001.

Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *balearica

(Delforge) L. Sàez et Rosselló. *Flora Montiber*. 7: 89. 1997.

Bas.: *Ophrys balearica* Delforge, *Mém. Soc. Roy. Bot. Belg.* 11: 15. (1989) 1990. [typus: Hispania, Baleari, Maiorca, inter Felanitx et Campos, apud Ca's Porradeint. 10.4.1985. Delforge (erb. privato)].

() *Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *balearica* (Delforge) Soca, *Monde Pl.* 96 (472): 13. 2001.

Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *magniflora (Geniez & Melki) Soca, *Monde Pl.* 96 (472): 13. 2001.

Bas.: *Ophrys magniflora* Geniez & Melki, 12éme Colloque Soc. Fr. Orchid. Clermont-Ferrand 1991: 59. 1992. [typus: Gallia, Aude, Col de Taurize. 8.6.1987. Geniez & Melki GM5 (MPU)].

i, 220. 1972. [typus: Hispania, Catalonia, Olost. 23.5.1969. Danesch (IB)].

() *Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *benacensis* (Reisigl) Delforge var. *catalaunica* (O.Danesch & E.Danesch) D.Tyteca & B.Tyteca. *Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique* 117(1): 61. 1984.

() *Ophrys pseudobertolonii* Murr subsp. *catalaunica* (O.Danesch & E.Danesch) H.Baumann & Künkele, *Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ.* 18(3): 368. 1986.

() *Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *catalaunica* (O.Danesch & E.Danesch) O.Bolòs et Vigo. *Fl. Països Catalans*. vol. 4: 666. 2001.

Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *balearica (Delforge) L. Sàez et Rosselló. *Flora Montiber*. 7: 89. 1997.

Bas.: *Ophrys balearica* Delforge, *Mém. Soc. Roy. Bot. Belg.* 11: 15. (1989) 1990. [typus: Hispania, Balearic Islands, Majorca, inter Felanitx et Campos, apud Ca's Porradeint. 10.4.1985. Delforge (Private herb.)].

() *Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *balearica* (Delforge) Soca, *Monde Pl.* 96 (472): 13. 2001.

Ophrys romolinii Soca, Monde Pl. 96 (472): 11. 2001.

(-) *Ophrys bertolonii* auct. plur., non Moretti (1823)

Holotypus: 15.V.1998. In herb. MPU. sub n° RS 98.511.

Terra typica: Italia. Toscana. Firenze. Sesto Fiorentino. SP 130. Località Ceppeto. Strada panoramica di Monte Morelo. alt. 550 m. UTM: PP 85.28. Leg. Rolando Romolini.

Specie da escludere

Un taxon è stato spesso considerato come sinonimo allorché ne rappresenta una specie di un altro genere. Ho trovato nell'erbario di Ginevra un deposito di Gay etichettato *Ophrys grassensis* (Erbario De Candolle. *Ophrys grassensis* Jauvy. Fréjus. GAY de Draguignan. 1819.) di fatto si tratta di un esemplare di *Neotinea maculata* (Desf.) Stearn, Ann. Mus. Goulandris 2: 79. 1974.

(-) *Ophrys grassensis* Jauvy in Jaume St Hilaire, J. Bot. appl. Agr., Pharm., Méd. et Arts 2: 197. 1813, nom. nud.

(-) *Ophrys grassensis* Jauvy ex Steud., Nomencl. bot. ed.1: 568. 1821, nom. nud.

Alla fine del XIX secolo ed all'inizio del XX gli autori descrivevano tutte le variazioni di morfologia e di colore che incontravano. Sorprendentemente la sezione della *Ophrys bertolonii* ha visto fiorire soltanto pochissime descrizioni di forme nuove. Soltanto tre sono state trovate in letteratura:

- *Ophrys bertolonii* Moretti var. *parviflora* E.G.Camus, J. Bot. (Paris) 7: 132. 1893. (fiori più piccoli che nel tipo. Grasse, Toulon, Hyères).

- *Ophrys bertolonii* Moretti var. *landauerii* Appel ap. Schulze, Österr. Bot. Zeitschr. 49: 269. 1899. [Labello giallo zolfo e perianzio bianco. Monte Brione a Riva. Appel et Landauer].

(-) *Ophrys bertolonii* Moretti var. *landauerii* Appel, Allg. Bot. Zeitschr. 4: 187. 1898. nom. nud.

() *Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *landauerii* (Appel ap. Schulze) Asch. & Graebn., Syn. mitteleurop. Fl. vol. 3: 644. 1907.

- ***Ophrys bertolonii*** Moretti subsp. ***balearica*** (Delforge) Soca f. *triloba* (Renz) Soca, Monde Pl. 96 (472): 13. 2001. [typus: Spagna, Baleari. Renz].

Bas.: *Ophrys bertolonii* Moretti f. *triloba* Renz, Feddes Repert. 28: 260. 1930.

Ophrys bertolonii Moretti subsp. ***magniflora*** (Geniez & Melki) Soca, Monde Pl. 96 (472): 13. 2001.

Bas.: *Ophrys magniflora* Geniez & Melki, 12ème Colloque Soc. Fr. Orchid. Clermont-Ferrand 1991: 59. 1992. [typus: Gallia, Aude, Col de Taurize. 8.6.1987. Geniez & Melki GM5 (MPU)].

Ophrys romolinii Soca, Monde Pl. 96 (472): 11. 2001.

(-) *Ophrys bertolonii* auct. plur., non Moretti (1823)

Holotypus: 15.V.1998. In herb. MPU. sub n° RS 98.511.

Terra typica: Italia. Toscana. Firenze. Sesto Fiorentino. SP 130. Località Cepeto. Strada panoramica di Monte Morelo. alt. 550 m. UTM: PP 85.28. Leg. Rolando Romolini.

Species to be excluded

A taxon was often regarded as synonym whereas in fact it represents a species of another genus. I found in the herbarium of Geneva a deposit of GAY labelled Ophrys grassensis [Herbarium De Candolle. Ophrys grassensis Jauvy. Frejus. GAY from Draguignan. 1819.] In fact it is about a specimen of Neotinea maculata (Desf.) Stearn, Ann. Mus. Goulandris 2: 79. 1974.

(-) *Ophrys grassensis* Jauvy in Jaume St Hilaire, J. Bot. appl. Agr., Pharm., Méd. et Arts 2: 197. 1813, nom. nud.

(-) *Ophrys grassensis* Jauvy ex Steud., Nomencl. bot. ed.1: 568. 1821, nom. nud.

At the end of XIXth century and the beginning of XXth the authors described all the variations of morphology and color which they met. Surprisingly the section of the Ophrys bertolonii saw only flowering very little of descriptions of new forms. Only three were found in literature:

- *Ophrys bertolonii* Moretti var. *parviflora* E.G.Camus, J. Bot. (Paris) 7: 132. 1893. [flowers smaller than in the type. Grasse, Toulon, Hyères].

- *Ophrys bertolonii* Moretti var. *landauerii* Appel ap. Schulze, Österr. Bot. Zeitschr. 49: 269. 1899. [yellow sulphur labellum and white perianth. Monte Brione near Riva. Appel et Landauer].

(-) *Ophrys bertolonii* Moretti var. *landauerii* Appel, Allg. Bot. Zeitschr. 4: 187. 1898. nom. nud.

() *Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *landauerii* (Appel ap. Schulze) Asch. & Graebn., Syn. mitteleurop. Fl. vol. 3: 644. 1907.

- ***Ophrys bertolonii*** Moretti subsp. ***balearica*** (Delforge) Soca f. *triloba* (Renz) Soca, Monde Pl. 96

Fig. 17. Un ibrido che non è raro (*Ophrys incubacea* per *Ophrys romolinii*) - An hybrid which is not rare (*Ophrys incubacea* and *Ophrys romolinii*).

Soltanto quattro lusus sono stati descritti e tre mostri (teratologia) citati.

- *Ophrys penedensis* è stato descritto da E. DIETRICH KALKHOFF (1914) a partire da un'unica pianta trovata tra Nago e Torbole (Lago di Garda) ed interpretata dal suo autore, come rassomigliante ad *Ophrys apifera* Huds. var. *trollii* Hegetschw. Penso che si tratti di un lusus di *Ophrys bertolonii* Moretti. [vide SOUCHE 2004: 19].

- Numerosi nomi sono stati avanzati da GANDOGGER (1890) (18 per *Ophrys bertolonii*) ma questo lavoro è "opus oppressus" [vide GREUTER & al. (Eds.), (2000): 404].

- DALLA TORRE & SARNTHEIN (1906) citano a pagina 523: *O. Hausmanni* Porta in sched. Le mie ricerche in molti erbari europei (Fl, G, GE, GDOR, PAD, RO, ecc.) non mi hanno permesso di trovare questo campione. Giorgio PERRAZZA mi ha comunicato le sue ricerche sterili presso l'Istituto Arcivescovile di Trento e presso il Museo Tridentino di Scienze Naturali di Trento.

Una tavola d'erbario di Heldreich citato da diversi autori non corrisponde: Non Syn.: *Ophrys bertolonii* Moretti sensu Heldreich in schedis. [quae *Ophrys ferrum-equinum* est].

Infine BALAYER (1986) ha descritto, dello stesso luogo, due varietà di *Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *magniflora* (Geniez & Melki) Soca in modo legittimo ma sono soltanto forme che si incontrano regolarmente in tutte le popolazioni; sono:

- *Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *bertolonii* var. *bertoloniiformis* Balayer, Bull. Soc. Bot. France, Lett. Bot., 133: 281. 1986.

(472): 13. 2001. [typus: Spain, Balearic Islands. Renz].

Bas.: *Ophrys bertolonii* Moretti f. *triloba* Renz, Feddes Repert. 28: 260. 1930.

Only four lusi were described and three monsters (teratology) named.

- *Ophrys penedensis* was described by E. DIETRICH KALKHOFF (1914) starting from a single specimen found between Nago and Torbole (Lake Garda) and interpreted by its author as resembling *Ophrys apifera* Huds. var. *trollii* Hegetschw. I think that it is about a lusus of *Ophrys bertolonii* Moretti. [vide SOUCHE 2004: 19].

- Numerous names were advanced by GANDOGGER (1890) (18 for *Ophrys bertolonii*) but this work is "opus oppressus" [vide GREUTER & al. (Eds.), (2000): 404].

- DALLA TORRE & SARNTHEIN (1906) quote page 523: *O. Hausmanni* Porta in sched. My researches in several European herbaria (Fl, G, GE, GDOR, PAD, RO, etc) did not enable me to find this sample. Giorgio PERRAZZA informed me of its unfruitful researches at Istituto Arcivescovile of Trento and at Museo Tridentino di Scienze Naturali of Trento.

- A board of herbarium of Heldreich quoted by various authors does not correspond: Non Syn.: *Ophrys bertolonii* Moretti sensu Heldreich in schedis. [quae *Ophrys ferrum-equinum* est].

- Finally BALAYER (1986) described, of the same place, two varieties of *Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *magniflora* (Geniez & Melki) Soca in a legiti-

- *Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *bertolonii* var. *ferrequinoides* Balayer, Bull. Soc. Bot. France, Lett. Bot., 133: 281. 1986.

Complementi

Alcune ricerche nei lavori antichi nei quali si trovano illustrazioni.

FUCHS (1542). una tavola : *Orchis purpurea angustifolia secunda*.

REICHENBACH (1851: 94-95, 178 e 185) cita numerosi riferimenti. La sua tavola 103 (CCCCLV) comprende numerosi disegni, la maggior parte mostra *Ophrys bertolonii* s.l., quattro disegni (II, III, 17 e 19) mostrano *Ophrys romolinii*. Nessun'indicazione è data sulle origini delle piante.

SCHULZE (1894 : n° 30) cita Sudtiroi am Gardasee, Insel Veglia, Istrien ed una tavola.

CAMUS E. G. & A. (1921 : pl 64 Fig. 1-22). La tavola 64 è intitolata *Ophrys bertolonii* Moretti; X O. Barlae G. Cam. Rappresenta *Ophrys bertolonii* ed *Ophrys saratoi*. Nell'opuscolo esplicativo, pagina 31, due piante intere sono notate come provenienti dal Marocco (fig. 1) e da Algeria (fig. 4). Quasi tutte le altre figure sono riprese di Barla o di Schulze.

CAMUS E. G. & A. (1928-1929 : 320) citano numerosi riferimenti. Fra quali la presenza in Corsica ed in Sardegna, indicazioni riprese da alcuni autori.

Cartografia

Presento, qui, le carte di distribuzione areale in Italia dei taxons *Ophrys bertolonii*, *Ophrys bertolonii bertoloniiformis*, *Ophrys bertolonii explanata* ed *Ophrys romolinii*. Le piante notate *Ophrys bertolonii bertoloniiformis* nelle province di Taranto e di Potenza sono certamente ibridi di *Ophrys romolinii* con *Ophrys tarentina*. Nel nord della Toscana e dell'Emilia Romagna si incontrano popolazioni di piante che è difficile attribuire a *Ophrys bertolonii* o *Ophrys romolinii*. Le carte di distribuzione dei taxons della sezione sono state stabilite secondo le mie conoscenze attuali. Sarò felice se un lettore potrà aggiungere altri dati.

Impollinatori

L'impollinazione delle *Ophrys* è un argomento complesso. Darò, qui, un elenco delle osservazioni sollevate in letteratura. Gli impollinatori osservati appartengono al genere *Chalicodoma* Lapeletier 1841. *Chalicodoma albonotata* impollina *Ophrys bertolonii saratoi*. *Chalicodoma benoisti* impollina *Ophrys bertolonii bertoloniiformis*. *Chalicodoma manicata* impollina *Ophrys flavicans*. *Chalicodoma parietina* impollina *Ophrys bertolonii* ed *Ophrys romolinii*. *Chalicodoma pyrenaica* impollina *Ophrys bertolonii*

mate way but these are only forms which we meet regularly in all the populations; they are:

- *Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *bertolonii* var. *bertoloniiformis* Balayer, Bull. Soc. Bot. France, Lett. Bot., 133: 281. 1986.

- *Ophrys bertolonii* Moretti subsp. *bertolonii* var. *ferrequinoides* Balayer, Bull. Soc. Bot. France, Lett. Bot., 133: 281. 1986.

Complements

Some search in the old works in which illustrations are.

FUCHS (1542). a board : *Orchis purpurea angustifolia secunda*.

REICHENBACH (1851: 94-95, 178 and 185) quotes many references. Its board 103 (CCCCLV) includes many drawings, the majority shows *Ophrys bertolonii* s.l., four drawings (II, III, 17 and 19) show *Ophrys romolinii*. No indication is given on the sources of the plants.

SCHULZE (1894 : n° 30) quotes Sudtiroi near Gardasee, Insel Veglia, Istrien and a board.

CAMUS E. G. & A. (1921 : pl 64 Fig. 1-22). Board 64 is entitled *Ophrys bertolonii* Moretti; X O. Barlae G. Cam. It represents *Ophrys bertolonii* and *Ophrys saratoi*. In the explanatory booklet, page 31, two whole plants are noted like coming from Morocco (fig. 1) and Algeria (fig. 4). Almost all the other figures are shown of Barla or Schulze.

CAMUS E. G. & A. (1928-1929 : 320) quote many references. Among which the presence in Corsica and Sardinia, indications taken again by certain authors.

Cartography

I present, here, the distribution maps in Italy of taxons *Ophrys bertolonii*, *Ophrys bertolonii bertoloniiformis*, *Ophrys bertolonii explanata* and *Ophrys romolinii*. The noted plants *Ophrys bertolonii bertoloniiformis* in the provinces of Taranto and Potenza are certainly hybrids of *Ophrys romolinii* with *Ophrys tarentina*. In the north of Tuscany and Emilia-Romagna we meet populations of plants which it is difficult to attribute to *Ophrys bertolonii* or *Ophrys romolinii*.

The distribution maps of taxons of the section were established according to my current knowledge. I will be happy if a reader can add data.

Pollinators

The pollination of the *Ophrys* is a complex subject. I will give, here, a list of the observations raised in the

Fig. 18. Carte di distribuzione in Italia dei taxa *Ophrys bertolonii*, *Ophrys bertolonii bertoloniiformis*, *Ophrys bertolonii explanata* ed *Ophrys romolinii* - Maps of distribution in Italy of taxa *Ophrys bertolonii*, *Ophrys bertolonii bertoloniiformis*, *Ophrys bertolonii explanata* and *Ophrys romolinii*.

catalaunica, *Ophrys bertolonii* ed *Ophrys romolinii*. *Chalicodoma sicula* impollina *Ophrys bertolonii balearica* ed *Ophrys bertolonii explanata*. Si può osservare che, in funzione delle regioni, uno stesso impollinatore può essere attirato dalla *Ophrys* della sezione, presente e cambiare leggermente il suo comportamento. Ho osservato anche *Chalicodoma pyrenaica* all'opera su *Ophrys bertolonii catalaunica*. Quest'insetto, in Catalogna, presenta individui di piccola dimensione adeguati alla dimensione delle *Ophrys bertolonii catalaunica*. Questi provano copulare con l'addome sostenuto sul labello, mentre, su *Ophrys bertolonii* ed *Ophrys romolinii* gli individui di Provenza o dell'Italia sollevano il loro addome in occasione della pseudo-copulazione.

Conclusioni

Ophrys bertolonii s.str. : la scelta della tavola di CUPANI (1713), come lectotipo, effettuata da BAUMANN & KÜNKELE (1986) non è conforme con il Codice di Botanica ed ha comportato alcune complicazioni nomenclaturali. Infatti BERTOLONI (1804) non cita né Cupani né Bivona-Bernardi. Normalmente un nomen novum è caratterizzato dal tipo del nome sostituito (ICBN Art. 7.3). La scelta di una pianta siciliana non è realmente conforme al pensiero né di BERTOLONI (1804) né di MORETTI (1823) che hanno descritto una pianta ligure. D'altra parte BAUMANN & KÜNKELE (1986) non fanno la differenza all'interno della sezione *Bertoloniorum* tra le piante con fiori a labello piatto ed una cavità stigmatica bassa ed ampia e le piante con fiori a labello insellato ed una cavità stigmatica stretta ed alta. Non fanno alcuna allusione a quest'ultime piante nel loro articolo di 384 pagine. È più d'accordo con il pensiero di BERTOLONI (1804) e di MORETTI (1823) di designare una pianta ligure, ad esempio il deposito di MORETTI raccolto a Dertona

literature. The observed pollinators belong to the genus *Chalicodoma* Lepeletier 1841. *Chalicodoma albonotata* pollinates *Ophrys bertolonii* saratoi. *Chalicodoma benoisti* pollinates *Ophrys bertolonii bertoloniiformis*. *Chalicodoma manicata* pollinates *Ophrys flavicans*. *Chalicodoma parietina* pollinates *Ophrys bertolonii* and *Ophrys romolinii*. *Chalicodoma pyrenaica* pollinates *Ophrys bertolonii catalaunica*, *Ophrys bertolonii et Ophrys romolinii*. *Chalicodoma sicula* pollinates *Ophrys bertolonii balearica et Ophrys bertolonii explanata*.

We can notice that, according to regions, the same pollinator can be attracted by the *Ophrys*, of the section, present and change slightly behavior. I observed myself *Chalicodoma pyrenaica* in the work on *Ophrys bertolonii catalaunica*. This insect, in Catalonia, presents individuals of small size adapted to the size of the *Ophrys bertolonii catalaunica*. These try to copulate with the abdomen supported on the labellum, while, on *Ophrys bertolonii* and *Ophrys romolinii* the individuals of Provence or Italy raise their abdomen during the pseudo-copulation.

Conclusion

Ophrys bertolonii s.str.: the choice of the board of CUPANI (1713), as a lectotype, carried out by BAUMANN & KÜNKELE (1986) is not in conformity with the Code of Botany and involved some nomenclatural complications. Indeed BERTOLONI (1804) quotes neither Cupani nor Bivona-Bernardi. As a rule a nomen novum is typified by the type of the replaced name (ICBN Article 7.3). The choice of a sicilian plant is not really in conformity with the thought of BERTOLONI (1804) nor MORETTI (1823) which described a Ligurian plant. Besides BAUMANN & KÜNKELE (1986) do not make the difference inside the

che si trova a Padova e fa un eccellente neotipo. Nella possibilità in cui un materiale di Bertoloni (o uno raccolto da Durazzo nel 1804) fosse disponibile, potrebbe essere designato un lectotipo meglio adattato per l'*Ophrys bertolonii* Moretti (*nomen novum* per *Ophrys speculum* Bertoloni).

Ophrys romolini. Sarebbe interessante studiare il genere *Chalicodoma* presente in Italia, la cartografia delle specie, ecc., per comprendere la sua riproduzione e le particolarità morfologiche che derivano dalla scelta dello impollinatore.

Ringraziamenti

a Rolando Romolini (Firenze) ed al Prof. Rodolfo E. G. Pichi Sermolli (Firenze) per le informazioni preziose su Genova ed i botanici liguri e toscani; a Giorgio Perrazza (Trento). Ai conservatori: Dott. Riccardo M. Baldini (Museo Botanico dell'Università degli Studi di Firenze), Fernand Jacquemoud (Herbarium G, Ginevra), Dr.ssa Rossella Marcucci (Herbarium PAD, Padova), Dr.ssa Anna Millozza (Herbarium, Università degli Studi "La Sapienza", Roma), dott. Roberto Poggi (Museo Civico di Storia Naturale "Giacomo Doria", GDOR), Peter A. Schäfer (Herbarium MPU, Montpellier) per l'accoglienza nei loro erbari rispettivi.

Bibliografia

- ALBERT A. & JAHANDIEZ E., 1908.- Catalogue des plantes vasculaires qui croissent naturellement dans le département du Var. (Orchidaceae: 478-494).
- ALSCHINGER A., 1832.- Flora Jadrensis complectens plantas phaenogamas hucusque in agro jaderino ...
- ARCANGELI G., 1882.- Compendio della Flora Italiana. ed. 1: 1-889. (Orchidaceae: 647-662).
- ARCANGELI G., 1894.- Compendio della Flora Italiana. ed. 2: 1-836. (Orchidaceae: 159-173).
- ARDOINO H., 1867.- Flore analytique du département des Alpes-Maritimes. (Orchidaceae: 349-361).
- ASCHERSON P. & GRAEBNER P., 1907.- Synopsis der Mitteleuropäischen Flora. vol. 3. (Orchidaceae: 612-925).
- BALAYER M., 1986.- Diagnoses de quelques taxons infraspécifiques d'Orchidaceae reconnus en Languedoc et Roussillon. Bull. Soc. Bot. France, Lettres Bot. 133 (3): 279-283.
- BARLA J. B., 1868.- Flore illustrée de Nice et des Alpes Maritimes. Iconographie des Orchidées. 83 pages, 63 planches. Nice.
- BAUMANN H. & KÜNKELE S., 1986.- Die Gattung *Ophrys* L. - eine taxonomische Übersicht. Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ. 18 (3): 306-688.
- BAUMANN H., KÜNKELE S. & LORENZ R., 2002.- Taxonomische Liste der Orchideen Deutschlands. Jour. Eur. Orch. 34 (1) 129-206.
- BERTOLONI A., 1804a.- Plantae genuenses quas annis 1802, 1803 observavit et nunc publici juris facit Antonius Bertoloni. Mem. Soc. Med. Emul. Gen. 3 (1): 1-64.

Bertoloniorum section between the plants with flowers with dish labellum and a low and broad stigmatic cavity and plants with flowers with saddled labellum and a narrow and high stigmatic cavity. They do not make any allusion to these last plants in their article of 384 pages. It is more in agreement with the thought of BERTOLONI (1804) and MORETTI (1823) to indicate a Ligurian plant, for example the deposit of MORETTI collected from Dertona which is in Padova and makes a excellent neotype. In the eventuality where material of Bertoloni (or a harvest of Durazzo before 1804) would be available i.e. which a lectotype better adapted for the *Ophrys bertolonii* Moretti (*nomen novum* for *Ophrys speculum* Bertoloni), it could be indicated.

Ophrys romolini. It would be interesting to study the genus *Chalicodoma* in Italy, the cartography of the species, etc., to understand its reproduction and the morphological characteristics which rise from the choice of the pollinator.

Acknowledgments

To Rolando Romolini (Firenze). To Prof. Rodolfo E. G. Pichi Sermolli (Firenze) for the invaluable informations on Genova and the Ligurian and Tuscan botanists. To Giorgio Perrazza. To the curators: Dr. Riccardo M. Baldini (Museo Botanico dell'Università degli Studi di Firenze), Fernand Jacquemoud (Herbarium G, Genève), Dr.ssa Rossella Marcucci (Herbarium PAD, Padova), Dr.ssa Anna Millozza (Herbarium, Università degli Studi «La Sapienza», Roma), Dr. Roberto Poggi (Museo Civico di Storia Naturale "Giacomo Doria", GDOR), Peter A. Schäfer (Herbarium MPU, Montpellier) for the reception in their respective herbaria.

All Photos by Romieg Soca

(note 1)

Ophrys catalaunica was indeed described of Catalonia and not of the « Catalauniques Fields », today approximately Belgium. The *catalaunica* epithet is an error, that would have being *catalana*.

Ophrys catalaunica è stata descritta esattamente in Catalogna e non nei "Campi Catalanici", oggi approssimativamente Belgio. L'epiteto *catalaunica* è dunque un errore, avrebbe dovuto essere *catalana*.

- BERTOLONI A., 1804b.- *Plantae genuenses quas annis MDCCCII-MDCCCIII observavit, et recensuit Antonius Bertoloni* M.D. Mem. Soc. Med. AEmul. Gen. Sod. 1-145.
- BERTOLONI A., 1810.- *Rariorum Italiae plantarum. decas tertia. Accedit specimen Zoophytorum Portus Lunae.* 126 p. Pisis. Typ. R. Prosperi.
- BERTOLONI A., 1819.- *Antonii Bertolonii ... Amoenitates Italicae, sistentes Opuscula ad Rem Herbariam et Zoologiam Italiae spectantes. Bononiae (Typis Annesii de Nobilibus).* 6 + 472 pp., 6 tav. [Plantae Genuenses observatae annis MDCCCII MDCCCIII, pp. 103 213].
- BERTOLONI A., 1854.- *Flora italica sistens plantas in Italia et in insulis circumstantibus sponte nascentes.* vol. 9. (Orchidaceae: 514-640).
- BIVONA BERNARDI A., 1806.- *Sicularum Plantarum Centuria prima* 1: 60-63.
- BOIE K. 2004.- *Wiederentdeckung von Ophrys bertolonii auf Korfu.* Jour. Eur. Orch. 36 (4) 1079-1080.
- BRIDSON G.D.R. & SMITH. E. R., 1991.- *Botanico-Periodicum-Huntianum/ Supplement.* Hunt Institute for Botanical Documentation, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA. 1068 pp.
- BÜEL H., 1978.- *Beobachtungen über die Bestäubung von Ophrys bertolonii Mor.* Die Orchidee 29 (3): 106-109.
- BUTTLER K. P., 1986.- *Orchideen. Die wildwachsenden Arten und Unterarten Europas, Vorderasiens und Nordafrikas.* 287 p. Mosaik-Verlag München.
- CADEVALL J., 1904.- *Una orquidea nova.* Butl. Inst. Catal. Hist. Nat. 5: 60-61.
- CAMUS A., 1919.- *Note sur quelques orchidées de Vence et de ses environs.* Riviera Scientifique 6 (1): 9-19.
- CAMUS E. G., 1893.- *Monographie des orchidées de France.* J. Bot. (Paris) 7: 131-140.
- CAMUS E. G., 1893.- *Monographie des orchidées de France.* J. Bot. (Paris) 7: 155-160.
- CAMUS E. G. & CAMUS A., 1921.- *Iconographie des Orchidées d'Europe et du Bassin Méditerranéen: 122 planches.* Éd. P. Lechevallier Paris.
- CAMUS E. G. & CAMUS A., 1928-1929.- *Iconographie des Orchidées d'Europe et du Bassin Méditerranéen.* tome 2: 321-480 + planches 123 à 133. Éd. P. Lechevallier Paris.
- CAPORALI E., GRÜNANGER P., MARZIANI G., SERVETTAZ O. & SPADA A. 2001.- *Molecular (RAPD) analysis of some taxa of the Ophrys bertolonii aggregate (Orchidaceae).* Israel Journal Botany 49 (2): 85-89.
- CARUEL T., 1860.- *Prodromo della flora Toscana.* (Orchidaceae: 591-608, 46-47, 25).
- CESATI V., PASSERINI G. & GIBELLI G., 1870-71.- *Compendio della flora italiana.* ed 2. (Orchidaceae: 173-194).
- COCCONI G., 1883.- *Flora della Provincia di Bologna.* Zanichelli Bologna. (Orchidaceae 473-488).
- CORTESI F., 1910.- *Studii critici sulle Orchidaceae Romane 5. Le specie dei generi Ophrys (2).* Ann. Bot. (Roma) 8 (2): 191-221.
- CUPANI F., 1696.- *Hortus catholicus.* (Orchidaceae: 156-159 + 238-245). Neapoli.
- CUPANI F., 1697.- *Supplemen Alterum ad Hortum Catholicum.* [Orchidaceae: 34 (306)-35 (307), 66 (338)-69 (341)]. Panormi.
- CUPANI F., [GERVASO & BONANNO] 1713.- *Panphyton siculum.* (Orchidaceae: Tav. 28 à 40).
- DALLA TORRE K. W. & SARNTHEIN L. G. von., 1906.- *Flora der Tirol.* tome 6 (1). (Orchidaceae: 500-557).
- DANESCH O. & E. & EHRENDORFER F. & K., 1975.- *Hybriden und hybridogene Sippen aus Ophrys bertolonii und O. atrata (Orchidaceae).* Plant. Syst. Evol. 124: 79-123.
- DANESCH O. & E., 1971.- *Ophrys bertoloniformis O. et E. Danesch sp. nov., eine Sippe hybridogenen Ursprungs.* Die Orchidee 22 (3): 115-117.
- DANESCH O. & E., 1972.- *Orchideen Europas. Ophrys Hybriden.* 268 p. Hallwag, Bern/Stuttgart.
- DEKKER H., 1988.- *Ophrys bertolonii Mor. s.l. in de Vercors en omstreken.* Orchideeën 50 (3): 71-72.
- DEKKER H., 1989.- *De orchideeën van de Vercors.* Eurorchis 1 (1): 9-44, 139.
- DEL PRETE C., 1984.- *The genus Ophrys L. (Orchidaceae) in Italy: Check-list of the species, subspecies and hybrids. (Contributions to the knowledge of the Italian Orchidaceae XII).* Webbia 37 (2) 249-257.
- DELFORGE P., 1988.- *Une orchidée nouvelle dans la Drôme.* Natural. belges 69 (5/6): 188.
- DELFORGE P., 1989.- *Le groupe d'Ophrys bertolonii en France. 1. les Préalpes.* L'Orchidophile 20 (85): 13-21.
- DELFORGE P., (1989) 1990.- *Le groupe d'Ophrys bertolonii Moretti.* Mém. Soc. Roy. Bot. Belg. 11: 7-29.
- DELFORGE P., 1994.- *Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient.* 480p. Delachaux et Niestlé, Lausanne-Paris.
- DELFORGE P. & DEVILLERS-TERSCHUREN J. & TERSCHUREN P., 1989.- *Le groupe d'Ophrys bertolonii en Provence et en Languedoc.* Natural. belges 70 (3) 73-84.
- DELFORGE P. & TYTECA D., 1982.- *Observations sur les orchidées des Préalpes de Grasse, de l'Estérel et des Maures.* Natural. Belges 63: 53-90.
- DELFORGE P. & TYTECA D., 1982.- *Quelques orchidées rares ou critiques d'Europe occidentale.* Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 115 (2): 271-288.
- DEVILLERS P. & DEVILLERS-TERSCHUREN J., 1994. *Essai d'analyse systématique du genre Ophrys.* Natural. belges 75 (hors-série): 273-400.
- DIDRY J., 1958.- *Orchidées des Alpes Maritimes Ophrys bertolonii (Moretti).* Riviera Scientifique 45: 10-11.
- DURAZZO I., 1804.- *Giardino botanico dello Zerbino ossia Catalogo delle piante ivi coltivate.* 28 p. Stamperia Scionico e De Grossi, Genova. [aucun nom d'auteur ne se trouve sur ce catalogue, mais fide BERTOLONI, 1804: 60. Toutefois il se pourrait que ce soit BERTOLONI lui même qui est écrit ce catalogue].
- FIORI A., 1923.- *Nuova Flora analitica d'Italia.* vol. 1: 1-944. (Orchidaceae: 307-338).
- FIORI A. & PAOLETTI G., 1896.- *Flora analitica d'Italia.* vol. 1 (1): 1-256. (Orchidaceae: 230-253).
- FLEISCHMANN H., 1904.- *Zur Orchideen-Flora Lussins.* Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 54: 471-477.
- FUCHS A. & ZIEGENSPECK H., 1928.- *Novae hybridae et formae generis Ophrys.* Fedde Repertorium, Beiheft 51: 131-144.
- FUCHS L., 1542.- *De historia stirpium.*
- GANDOGGER M., 1890.- *Florae Europae terrarumque adjacentium.* tom. 23. Paris, London & Berlin.
- GANDOGGER M., 1910.- *Novus conceptus Florae Europae.* Hermann & f. Paris.

- GARBARI F. & BECHI N., 1992.- Tipificazione di specie apuane di Antonio Bertoloni. Mem. Accad. Lunig. Sci. "G. Capellini" 60-61: 161-176.
- GASC G., 1992.- Hybridations expérimentales des Ophrys. *Ophrys* x *neuruppertii* (O. scolopax x O. bertolonii). L'Orchidophile 23 (100): 46-49.
- GELMI E., 1889.- Contribuzione alla flora dell'Isola Corfou. Bull. Soc. Bot. Ital. 446-454.
- GENIEZ P. & MELKI F., 1992.- Essai de mise au point sur la systématique des Ophrys du groupe bertolonii en Languedoc-Roussillon et en Catalogne. 12e Colloque Soc. Franc. d'Orchidophilie, Clermont-Ferrand 1991: 55-67.
- GEORGE G., 1986.- *Ophrys bertolonii* Moretti. Ass. Orch. Epi. France 2 (4): 18-21.
- GÖLZ P. & REINHARD H. R., 1975.- Biostatistische Untersuchungen über *Ophrys bertolonii*formis O & E Danesch. Ber. Schweiz Bot. Ges. 85 (1) 31-56.
- GÖLZ P. & REINHARD H. R., 1979.- Biostatistische Untersuchungen über *Ophrys bertolonii*formis O & E Danesch (2 Teil). Ber. Schweiz Bot. Ges. 89 (1/2) 63-79.
- GÖLZ P. & REINHARD H. R., 1987.- Bemerkungen zu Baumann, H & S Künkele (1986): Die Gattung *Ophrys* L.- eine taxonomische Übersicht. Mitt. Bl. Arbeitskr. Heim. Orch. Baden-Württ. 19 (4): 866-894.
- GREUTER W. & al. (Eds.), (1999) 2000., International Code of Botanical Nomenclature. Saint Louis Code 2000. Regnum Vegetabile 138: 1-474. Koeltz Scientific Books. Königstein.
- GRÜNANGER P., CAPORALI E., MARZIANI G., MENGUZATO E. & SERVETTAZ O., 1998.- Molecular (RAPD) analysis on Italian taxa of *Ophrys bertolonii* aggregate (Orchidaceae). Pl. Syst. Evol. 212: 177-184.
- GUETROT, 1927.- Plantes hybrides de France. 2: 59
- GULLI V., TOSI G., FILIPPI L. & DEL PRETE C. 2003.- Sull'impollinazione di alcune Orchidaceae del genere *Ophrys* sul Monte Argentario (Grosseto, Italia centro-occidentale). Secondo contributo: *Ophrys bertolonii* Moretti, *O. fuciflora* (FW Schmidt) Moench subsp. *fuciflora* ed *O. bombyliflora* Link. Caesiana 20: 35-43.
- GUSSONE J., 1844.- Flora siculae synopsis. vol. 2, pars 2. (Orchidaceae: 527-559, 875-878).
- HAHN W. & SALKOWSKI H.-E. 2004 [publ. 2005].- Zur Kenntnis von *Ophrys flavicans* Visiani. Ber. Arbeitskr. Heim. Orch. 21 (1) 48-58.
- HELLMAYR C. E., 1940.- Notes sur quelques orchidées de l'Adriatique. Candollea 8: 151-172.
- JAUME ST HILAIRE J. H., 1813.- Voyage dans les départements de Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-Maritimes et des Basses-Alpes. J. Bot. appl. Agr., Pharm., Méd. et Arts 2: 193-200.
- KAPTEYN DEN BOUMEESTER D. & WILLING E., 1988.- Aktuelle Verbreitung der Orchideen auf Kerkira (Korfu/Griechenland). Ber. Arbeitskr. Heim. Orch. Beih. 2: 4-128.
- KELLER G., SCHLECHTER R. & SOÓ R. v., 1930-1940.- Monographie und Iconographie der Orchideen Europas und des Mittelmeergebietes. Band 2. Fedde Repertorium 472 pages; Dahlem bei Berlin.
- KRÄNZLIN F., 1897.- Orchidacearum. Genera et species. Monandrae. Orchidaceae. vol. 1 (2): 87-128.
- LAWRENCE G.H.M., BUCHHEIM A.F.G., DANIELS G.S. & DOLEZAL H. 1968.- Botanico-Periodicum-Huntianum. Hunt Botanical Library, Pittsburgh PA. 1063 pp.
- LINK H. F., (1799) 1800.- Nachricht von einer Reise nach Portugal nebst botanischen Bemerkungen in einem Schreiben an den Herausgeber. J. für Bot. 2 (4): 297-326.
- LOJACONO POJERO M., 1909.- Flora Sicula o Descrizione delle Piante Vascolari Spontanee o Indigenate Sicilia. Palermo. tome 3. (Orchidaceae: 5-53).
- MARIOTTI M. G., 1987-1988.- Repertorio dei loci classici della flora vascolare ligure. 1. Entità stabilite da Domenico Viviani (1772-1840). Allionia 28: 37-49.
- MARIOTTI M. G., 1992.- Antonio Bertoloni a Genova e i suoi rapporti con i cultori delle scienze naturali in Liguria. Mem. Accad. Lunig. Sci. "G. Capellini" 60-61: 67-85 + 1 pl.
- MARIOTTI M. G. & POGGI R., 1983.- Contributo alla conoscenza degli erbari del Museo Civico di Storia Naturale « Giacomo Doria » di Genova. Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova 84: 631-663.
- MAURI E., 1820.- Romanarum Plantarum Centuria Decimatertia (13). (Orchidaceae 13: 42-43 + planche).
- MOGGRIDGE J. T., 1870.- Ueber *Ophrys insectifera* L. (part.). Nova Acta Acad. Caes. Leopold-Carol. Akad. German. Cur. 35: 1-16.
- MORETTI G., 1823.- De quibusdam Plantis italiae decas sexta. Giorn. Fis., Chim., Stor. Nat. Medic., ed Arti D. 2, T. 6: 139-145.
- MOSSETTI U. & CRISTOFOLINI G., 1992.- Storia e stato attuale dell'Hortus Siccus di Antonio Bertoloni. Mem. Accad. Lunig. Sci. "G. Capellini" 60-61: 137-153.
- MURR J., 1898.- Eine neue *Ophrys*-Kreuzung. *O. aranifera* Huds. x *Bertoloni* Mor. Deutsche Bot. Monatsschr. 16: 217-218.
- MURR J., 1901.- Ein Strauss aus dem nördlichsten Dalmatien. Deutsche Bot. Monatsschr. 19 (4): 67-72.
- MURR J., 1901.- Weiteres über Orchideen Südtirols. Deutsche Bot. Monatsschr. 19 (8): 113-118.
- NELSON E., 1962.- Gestalwandel und Artbildung erörtert am Beispiel der Orchidaceen Europas und Mittelmeerländer, insbesondere der Gattung *Ophrys* mit einer Monographie und Iconographie der Gattung *Ophrys*. 250 pages + 66 pl.
- NOTARIS J. de., 1844.- Repertorium Florae Ligusticae. (Orchidaceae: 384-395, 493).
- NYMAN C. F., 1865.- Sylloges Florae Europaeae supplementum. 6 + 78 pages.
- PAOLA G. & BACCINO P., 1992.- Note sulle Orchidaceae descritte da Antonio Bertoloni. Mem. Accad. Lunig. Sci. "G. Capellini" 60-61: 243-248.
- PARLATORE F., 1858.- Flora Italiana. vol. 3. (Orchidaceae: 333-567).
- PAULUS H. F. & GACK C., 1986.- Neue Befunde zur Pseudokopulation und Bestäuberspezifität in der Orchideengattung *Ophrys*-Untersuchungen in Kreta, Süditalien und Israel. Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal 39: 48-86.
- PAULUS H. F. & GACK C., 1990.- Zur Pseudokopulation und Bestäuberspezifität der Gattung *Ophrys*- in Sizilien und Süditalien. Jahresber. Naturwiss. Ver. Wuppertal 43: 119-141.
- PAULUS H. F. & GACK C., 1999.- Bestäubungsbiologische Untersuchungen an der Gattung *Ophrys* in der Provence (SO-Frankreich), Ligurien und Toscana (NW-Italien) (Orchidaceae und Insecta, Apoidea). Jour. Eur. Orch. 31 (2): 347-422.
- PICHI SERMOLLI R. E. G., 1999. Contributo alla Storia della Botanica in Toscana. I precursori dell'esplorazione floristica

delle Alpi Apuane. *Museologia scientifica Suppl. al N. 2, Vol. 15*: 1-289.

REICHENBACH H. G., 1851.- *Icones florum germanicae et helveticae XIII-XIV. part 2*: 33-180, pl. 61-170.

REISIGL H., 1972.- *Ophrys bertolonii* subsp. *benacensis*, eine paleohybride Sippe des zentralen Südalpenrandes. *Die Orchidee* 23 (4): 160-166.

RENZ J., 1930.- Beiträge zur Orchideenflora der Insel Kreta. *Fedde Repertorium* 28: 241-262.

RICHTER K., 1890.- *Plantae Europae. tome 1. (Orchidaceae: 261-287)*.

RISSO A., 1844.- *Flore de Nice. (Orchidaceae: 456-470)*.

ROMOLINI R. & SODI F. 2004.- A proposito di un antico exsiccatum di *Ophrys bertolonii* Moretti raccolto in Sardegna (Italia) e conservato presso lo 'Herbarium Horti Botanici Pisani (PI)*. *GIROS Notizie* 26: 14-16.

ROUY G., 1912.- *Flore de France. Tome 13. 548 pages. Paris*

RUPPERT J., 1926.- Beiträge zur Kenntnis der Orchideenflora der Riviera. *Verh. Naturhist. Ver. Preuss. Rheinl. Westf.* 83: 299-316.

SCHRENK W. J., 1981.- Bertoloni's Bee Orchid in the Italian Alps - variation, hybridization, or speciation ?. *Amer. Orchid Soc. Bull.* 50 (4): 411-415.

SCHULZE M., 1894.- *Die Orchidaceen Deutschlands, Deutsch Österreichs und der Schweiz. n° 30. Ophrys bertolonii*.

SCHULZE M., 1899.- Nachträge zu "Die Orchidaceen Deutschlands, Deutsch Österreichs und der Schweiz" (3). *Österr. Bot. Zeitschr.* 49 (7): 263-270.

SERVETTAZ O., BINI MALECI L. & GRÜNANGER P., 1994.- Labellum micromorphology in the *Ophrys bertolonii* agg. and some related taxa (Orchidaceae). *Pl. Syst. Evol.* 189: 123-131.

SOCA R., 2001.- Les *Ophrys* de la section *Bertoloniorum* (Orchidaceae). *Monde Pl.* 96 (472) 10-15.

SOÓ R. von., 1926.- *Additamenta Orchideologica. Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin-Dahlem* 9 (89): 901-911.

SOÓ R. von., 1928.- *Orchideae novae europeae et mediterraneae. Fedde Repertorium* 24: 25-37.

SOÓ R. von., 1929.- Revision der orchideen Südosteuropas und Südasiens. *Bot. Arch.* 23: 1-196.

SOUCHÉ R., 2004.- *Les orchidées sauvages de France. 340 pp. Créations du Pélican collection grandeur nature. Editions Vilo.*

STEUDEL E., 1821.- *Nomenclator botanicus. ed 1*: 1-900. (*Ophrys*: 567-568).

SUNDERMANN H., 1980.- Europäische und mediterrane Orchideen. Eine Bestimmungsflora mit Berücksichtigung der Ökologie. ed. 3. 279 pages. Hildesheim.

TODARO A., 1842.- *Orchideae Siculae sive enumeratio orchidearum in Sicilia hucusque detectarum. 135 p. Panormi.*

TORNABENE F., 1887.- *Flora Sicula. (Orchidaceae 494-505)*.

TYTECA D. & B., 1984.- *Orchidées observées en Espagne et au Portugal en 1982 et en 1983. Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique* 117 (1): 51-62.

VISIANI R. de., 1842.- *Flora dalmatica sive enumeratio stirpium vascularium. vol. 1*: 1-252. (Orchidaceae, *Ophrys*: 175-179).

VIVIANI D., 1804.- [Recensione di] *Plantae Genuenses, quas annis 1802-1803. observavit, et recensuit Antonius Bertoloni M.D. Soc. Med. Aemul. Gen. Sod. Genuae 1804 in 8. Annali di Botanica 1802-04. 1(2): 131-134.*

WALRAVENS E., 1995.- Un pollinisateur pour *Ophrys aurelia*. *Natural. Belges (Orchid.)* 76: 98-102.

WIRTH W. & BLATT H., 1988.- Kritische Anmerkungen zu "Die Gattung *Ophrys* L. - eine taxonomische Übersicht". *Ber. Arbeitskrs. Heim. Orch.* 5 (1/2): 4-21.

ROMIEG SOCA, 7 ROUTE DES CÈVENNES, 34380 SAINT MARTIN DE LONDRES, FRANCE